

ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE IMUNOSSUPRESSORES: POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTO-ALIMENTO

1Gleyciane Sampaio de Souza , 2Amanda Barroso Rocha de Oliveira,
3Cinthya Cavalcante de Andrade, 4Alene Barros de Oliveira.

e-mail: gleycianesampaio@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Farmacêutica coordenadora da Farmácia Clínica do Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC), 4 - Orientador (a) Farmacêutica clínica, Preceptora do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde, área de concentração Assistência em Transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC).

Introdução: As interações entre medicamentos e alimentos que ocorrem após a ingestão concomitante com comida, podem prejudicar a absorção, distribuição e excreção. Assim, durante a utilização de um imunossupressor é essencial que se faça uma investigação, a fim de evitar falhas no tratamento ou ocasionar efeitos tóxicos. Objetivos: Produzir um manual de potenciais interações medicamentosas de imunossupressores com alimentos com foco na segurança de pacientes transplantados. Métodos: A elaboração do manual se deu através de 4 etapas: seleção das drogas imunossupressoras padronizadas na instituição, pesquisa na literatura, estruturação e elaboração do manual por meio da planilha em Excel[®]. Uma fase posterior será a validação do material que contará com avaliadores para julgar a relevância do conteúdo visual e textual do guia através de um questionário específico. Foram utilizadas como bases de dados para a pesquisa, o UpToDate[®], Drugs.com[®], Medscape[®] e PubMed[®]. Resultados e

Discussão: Foram selecionados 8 medicamentos imunossupressores de diversas classes farmacológicas e verificados quais deles possuíam alguma interação com alimentos, após foi identificado o tipo de interação e qual o manejo clínico poderia ser realizado. Dentre os imunossupressores, foi observado que 6 (75%) deles possuíam alguma interação com alimentos, sendo o Tacrolimo (da classe de inibidores de calcineurina) o que apresentou a maior prevalência de interação com alimentos – dentre eles o etanol, o suco de toranja e os alimentos em geral – enquanto 2 (25%) deles não apresentaram nenhuma interação. Também foi percebido que 4 dos medicamentos, cerca de 50%, apresentaram interação com o suco de toranja, ocorrendo, principalmente, o aumento das concentrações séricas desses medicamentos. A partir da coleta de dados, foi possível perceber que a toranja, que é uma fruta resultado do cruzamento de duas espécies distintas de laranjas, é responsável pela maioria das interações e isso ocorre porque há compostos no fruto que inibem o citocromo P450, que é uma enzima que vai metabolizar certos medicamentos, dentre eles, os imunossupressores. Conclusão: Durante a elaboração deste material, notou-se a relevância do guia de imunossupressores para a comunidade acadêmica e os profissionais de saúde em geral. Esse recurso auxiliará na identificação rápida e fácil das principais interações medicamento-alimento para transplantados, fornecendo uma fonte de pesquisa segura, prevenindo equívocos na prescrição e prejuízos aos pacientes.

PALAVRAS CHAVE: Interações alimento-droga; Educação em saúde; Transplante de órgãos; Imunossupressores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Drugs.com: banco de dados. Disponível em: <<https://www.drugs.com/>>. Acesso em: 09 mar.2024.

ISABELA. Toranja: o que é, riscos e benefícios. o que é, riscos e benefícios. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/toranja/#:~:text=contraindica%C3%A7%C3%B5es%20da%20toranja%3F-,Intera%C3%A7%C3%B5es%20com%20medica%C3%A7%C3%A3o,corpo%20para%20metabolizar%20certos%20medicament>>. Acesso em: 17 maio 2022.

MAGEDANZ, T. et al. Implementação de um programa para evitar possíveis interações fármaco-alimento em pacientes adultos internados em unidades clínicas 18 cirúrgicas de um hospital universitário. Revista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), v. 1, n.29, p. 2932, 2009.

MedScape: banco de dados. Disponível em: <<https://www.medscape.com/>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. PubMed. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: 10 mar. 2024.

UpToDate: banco de dados. Disponível em: <<https://www.uptodate.com/contents/search>>. Acesso em: 09 mar. 2024.